
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.91

DOI 10.5281/zenodo.15622657

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

PROBLEMS OF JUDICIAL PRACTICE IN SATISFYING CREDITORS' CLAIMS AGAINST THE DECEASED'S ESTATE

ГНАТОВСКИЙ ИЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия имени В.М. Лебедева».*

GNATOVSKY ILYA VLADISLAVOVICH,

Crimean branch of “Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev”.

Статья посвящена правовому регулированию ответственности наследников по долгам наследодателя, а также вопросам реализации прав кредиторов в рамках наследственных правоотношений. Рассмотрены основные теоретические и практические проблемы, возникающие при предъявлении кредиторских требований к наследственному имуществу, включая объем ответственности наследника по долгам наследодателя, отсутствие единого порядка очередности удовлетворения таких требований. В статье обоснована необходимость нормативного уточнения положений ст. 1175 Гражданского кодекса РФ, включая вопросы взыскания процентов и судебных расходов, возникающих после открытия наследства. Сделан вывод о целесообразности закрепления в законодательстве порядка и очередности удовлетворения требований кредиторов с целью повышения правовой определенности и защиты баланса интересов сторон.

The article is devoted to the legal regulation of the liability of heirs for the debts of the testator, as well as the implementation of creditors' rights in the framework of hereditary legal relations. The main theoretical and practical problems that arise when submitting creditor claims to inherited property are considered, including the amount of responsibility of the heir for the debts of the testator, the lack of a single order of priority for meeting such claims. The article substantiates the need for regulatory clarification of the provisions of art. 1175 of the Civil Code of the Russian Federation, including issues of collecting interest and court costs arising after the opening of an inheritance. It is concluded that it is advisable to consolidate in legislation the order and order of satisfaction of creditors' claims in order to increase legal certainty and protect the balance of interests of the parties.

Ключевые слова: *кредиторы наследодателя, ответственность наследников, долговые обязательства, судебные расходы, очередность требований, наследственная масса, правопреемство.*

Key words: *creditors of the deceased, heirs' liability, debt obligations, court costs, claim priority, estate, legal succession.*

Право наследования является неотъемлемым элементом правового статуса гражданина. При этом в рамках наследственного правоотношения наряду с имущественными правами к наследникам переходят и обязательства умершего лица. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена нарастающим количеством наследственных споров, в которых участвуют кредиторы умерших лиц, и необходимостью правовой определенности в вопросах исполнения долговых обязательств после смерти должника. Анализ судебной практики показывает, что в делах об удовлетворении требований кредиторов наследодателя сохраняется ряд существенных проблем, препятствующих эффективной реализации их прав.

Данная тема стала предметом исследования отдельных авторов, среди которых следует отметить: О.И. Сватееву, Д.Е. Хоркуш, В.Б. Паничкина и других. О.И. Сватеева рассматривала теоретические и практические проблемы ответственности наследников по долгам наследодателя. В.Б. Паничкин исследовал данную проблему в сравнительно-правовом аспекте.

Проблема исследования определяется тем, что несмотря на достаточную научную разработку правовой механизм ответственности наследников по долгам наследодателя требует не только теоретического осмысления, но и нормативного уточнения в целях устранения правовых неопределенностей и обеспечения баланса интересов сторон. В российской правоприменительной практике сохраняется ряд проблем, связанных с реализацией прав кредиторов, включая отсутствие единого механизма установления очередности удовлетворения требований, сложности с получением информации о составе наследственного имущества и круге наследников, а также пробелы в нормативной базе, регулирующей взаимодействие кредиторов с нотариусами и судами. Эти аспекты становятся причиной неоднозначного толкования закона, различий в судебных решениях и фактического неравенства сторон в судебных процессах.

Целью настоящего исследования является выявление и анализ основных проблем судебной практики, возникающих при удовлетворении требований кредиторов к наследодателю, а также разработка предложений по совершенствованию правового регулирования с целью повышения уровня правовой определенности и обеспечения справедливой реализации прав всех участников наследственных правоотношений.

Смерть наследодателя влечет за собой прекращение его правоспособности, но не прекращает его имущественные обязательства. Согласимся с мнением, что «смерть наследодателя, являющаяся непредсказуемым и естественным явлением, затрагивает интересы не только наследников, но и кредиторов наследодателя, которые имеют право получить удовлетворение из имущества должника» [14, с. 572]. Предметом соответствующих исков кредиторов являются долговые обязательства наследодателя, перешедшие к правопреемникам последнего. Безусловным является положение о том, что «отказаться от принятия по наследству кредитных долгов можно только отказавшись от наследства в целом» [4, с. 156]. Получая вместе с наследством долги, наследник может попасть в сложное положение (судебные процессы, разбирательство с кредиторами и т.п.) и поэтому должен разумно оценить необходимость принятия наследства для обеспечения своего благополучия. Е.А. Ходырева предпринимала попытку определить те факторы, которые напрямую влияют на благополучие наследника как лица, принимающего имущество после смерти гражданина [13, с. 156]. Безусловно, к ним относится и оценка необходимости принятия наследства при наличии долгов у наследодателя.

Квалифицирующим признаком спора об удовлетворении требований кредитора является наличие долговых обязательств наследодателя, которые возникли при его жизни и не пре-

кратились после смерти последнего. При этом, «каждая ситуация наследования уникальна и может включать специфические виды долгов в зависимости от обстоятельств и имущества, оставленного наследодателем» [2, с. 10]. Кредиторы могут предъявлять свои требования к наследникам только по тем долгам наследодателя, которые являются законными по сути и возникли на определенном правовом основании. При этом наследники не лишены права оспаривать законность этих требований и оснований их возникновения, в том числе и путем подачи исков о признании недействительными соответствующих сделок наследодателя или применения последствий ничтожной сделки.

Требования кредиторов наследодателя удовлетворяются за счет имущества, которое переходит к наследникам. «В случае если наследник принял наследство, то он считается собственником имущества с момента смерти наследодателя» [5, с. 122]. Соответственно, данное имущество должно быть направлено на удовлетворение требований тех лиц, которые предоставили умершему до его смерти денежные средства или имущество в долг. Если наследник имеет собственные долги, то в любом случае в первую очередь должны быть удовлетворены требования кредиторов наследодателя. В литературе отмечается, что «именно кредиторам наследодателя предоставлена возможность первыми получить удовлетворение из наследственной массы умершего должника» [12, с. 336].

Необходимо отметить, что наследник не должен возмещать долги наследодателя за счет собственных средств. А.В. Федчун справедливо отмечает, что «кредиторы наследодателя становятся кредиторами наследников, при этом в целях обеспечения баланса частных и публичных интересов действует правило о том, что долги, переходящие к наследникам, не могут превышать стоимость наследственного имущества» [11, с. 95].

Согласно п. 1 ст. 1175 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) «каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества» [3]. Это положение вводит ограниченную (субсидиарную) ответственность наследников, защищая их от погашения долгов за счет личного имущества. Это правило направлено на баланс интересов: с одной стороны, не допустить злоупотребления со стороны кредиторов, с другой – обеспечить преемственность обязательств и предотвратить неосновательное обогащение наследников. Однако, несмотря на простоту данной нормы на практике возникают сложности при ее реализации.

Например, Определение Верховного суда Российской Федерации № 305-ЭС23-9(1) по делу №А40-29205/2021 демонстрирует смещение акцента в судебной практике от формального ограничения ответственности наследника (в пределах полученного имущества) – к оценке его действий как самостоятельного должника. Верховный суд Российской Федерации указал, что проценты, начисленные на основании соглашения между сторонами после вступления в наследство, являются не долгами наследодателя, а собственным обязательством наследника [8].

Данное дело иллюстрирует разворот судебной практики в сторону функциональной ответственности наследника. Это означает, что если обязательство возникло в силу действия самого наследника (например, подписания соглашения, неисполнения судебного акта), оно может выйти за пределы стоимости наследственного имущества. Подобный подход формирует новую грань правовой ответственности, направленную на баланс интересов сторон и предотвращение недобросовестного поведения.

По нашему мнению, необходимо законодательно разграничить ответственность за долги, возникшие при жизни наследодателя и ответственность за собственные действия наследника, имеющие признаки самостоятельного обязательства. В ст. 1175 ГК РФ целесообразно включить положения о возможности взыскания процентов, если они возникли после принятия наследства, как следствие нарушения обязательств, вытекающих из соглашений или судебных актов.

Еще один спорный аспект в судебной практике касается вопроса возмещения судебных расходов в рамках наследственных споров, в частности – их отделения от состава долгов наследодателя. Безусловно, судебные расходы возникают не при жизни наследодателя, а в результате судебного разбирательства, инициированного уже после открытия наследства. Следовательно, судебные расходы не могут рассматриваться как обязательства самого наследодателя, поскольку он их не породил и не мог нести по ним ответственность при жизни. В литературе отмечается, что «судебные расходы не входят в состав долгов наследодателя, покрываемых за счет наследственного имущества, и указанные расходы компенсируются стороне, в пользу которой состоялось решение, по общим правилам распределения судебных расходов» [1, с. 48].

Суды общей юрисдикции последовательно занимают позицию, согласно которой судебные расходы не входят в состав долгов наследодателя, покрываемых за счет наследственного имущества в рамках ст. 1175 ГК РФ; они взыскиваются отдельно, по правилам гражданского процессуального законодательства. В деле № 8Г-22879/2020 Восьмой кассационный суд подтвердил, что судебные расходы – это самостоятельная категория требований, не подпадающая под регулирование ст. 1175 ГК РФ, а потому не ограничиваются размером унаследованного имущества [7]. Аналогичная правовая позиция содержится и в определении от 16.12.2020 по делу № 8Г-17797/2020 [6], что свидетельствует о формировании устойчивой судебной практики.

Несмотря на логичность подхода, он вызывает и ряд практических вопросов. Например, как необходимо взыскивать судебные расходы, если ответчики (наследники) не располагают личным имуществом. Также будет ли такое взыскание полностью справедливым при отсутствии вины наследников в образовании долга. Ответы на эти вопросы требуют более гибкой законодательной регламентации и возможного уточнения ст. 1175 ГК РФ в части разграничения обязательств наследодателя и процессуальных издержек по взысканию его долгов.

О.И. Сватеева указывает на такую проблему, как «порядок очередности удовлетворения требований кредиторов, которая на сегодняшний день не нашла должного отражения в законодательстве» [10, с. 12]. В.В. Паничкин также отмечает, что гашение долгов наследодателя «осуществляется бессистемно вне какой-либо очередности кредиторов [9, с. 143]. Вопрос регулирования очередности исполнения обязательств перед кредиторами наследодателя, в значительной степени, предоставлен на усмотрение наследников. В условиях отсутствия жестко установленного порядка кредиторы вынуждены полагаться на добросовестность и справедливость поведения правопреемников. Таким образом, отсутствие четкого правового механизма влечет за собой неопределенность и потенциальные риски для кредиторов, вынужденных полагаться на добросовестность наследников.

В данном аспекте будет иметь позитивный эффект закрепление в ГК РФ порядка и очередности удовлетворения требований кредиторов к наследственному имуществу наследодателя. Такая правовая мера направлена на повышение правовой определенности, защиту интересов кредиторов, а также на предотвращение злоупотреблений в процессе наследования. Установление единых процедур ликвидационного характера в рамках наследственного производства позволит обеспечить согласованность действий всех участников и снизить риск возникновения конфликтных ситуаций.

Таким образом, правовая конструкция наследования долгов требует дальнейшего совершенствования в целях соблюдения баланса интересов наследников и кредиторов. Отсутствие четко регламентированной процедуры удовлетворения требований кредиторов может привести к злоупотреблениям и правовой неопределенности. Введение соответствующих норм в ГК РФ позволит не только урегулировать спорные ситуации, но и укрепить доверие к институту наследственного права в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амиров М.И. Пределы ответственности наследников по долгам наследодателя / М.И. Амиров, Л.Р. Амирова // Ученые записки Казанского филиала "Российского государственного университета правосудия". 2023. Т. 19. С. 45-52.
2. Глазов Д.В. Долг в наследство: алгоритм оценки ответственности наследников по обязательствам наследодателя. Современность и перспективы развития // Нотариальный вестник. 2023. № 12. С. 5-13.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 08.08.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154 (дата обращения 10.04.2025).
4. Дубровина А.Н. К вопросу об ответственности наследников должника и поручителя в обязательстве перед кредитором // Вопросы российской юстиции. 2022. № 22. С. 155-159.
5. Лещева Л.Л. Актуальные вопросы практики рассмотрения гражданских дел по спорам, связанным с ответственностью наследников по долгам наследодателя // Байкальские чтения. Актуальные вопросы цивилистики и международного частного права: Материалы международной научно-практической конференции, Улан-Удэ, 22-24 июня 2022 года. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 2022. С. 121-125.
6. Определение СК по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 16 декабря 2020 г. по делу N 8Г-17797/2020. URL: <https://base.garant.ru/317988273/?ysclid=ma8iw9b0ev834371555> (дата обращения: 10.04.2025).
7. Определение СК по гражданским делам Восьмого кассационного суда от 10 февраля 2021 г. по делу № 8Г-22879/2020. URL: https://8kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=24558224&case_uid=691983a7-fba3-48bc-9c91-a5b0ac9d51e5&delo_id=2800001&new=280000 (дата обращения: 10.04.2025).
8. Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 мая 2023 г. № 305-ЭС23-9 по делу № А40-29205/2021. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406842324/?ysclid=ma7yigmlsq641682560> (дата обращения: 10.04.2025).
9. Паничкин В.Б. Порядок расчётов с кредиторами наследодателя в российском и общем праве: сравнительный анализ // Аграрное и земельное право. 2024. № 8(236). С. 142-149.
10. Сватеева О.И. Ответственность наследников по долгам наследодателя: вопросы теории и практики: дис. ... кандидата юридических наук. Коломна, 2007. 190 с.
11. Федчун А.В. К вопросу об обеспечении равенства прав кредиторов наследодателя // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: Материалы всероссийской научно-практической конференции, Омск, 29 апреля 2022 года. Омск: Частное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский юридический университет", 2023. С. 95-100.
12. Флягина А.М. Банкротство наследственной массы как способ защиты прав кредиторов наследодателя / А.М. Флягина, М.С. Дикаева // Роль молодых ученых и исследователей в решении актуальных задач АПК: Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и обучающихся, Санкт-Петербург-Пушкин, 26-28 марта 2020 года. Том Часть II. СПб.-Пушкин, 2020. С. 335-337.
13. Ходырева Е.А. Категория «благополучие» и правовое положение наследника // Наследственное право. 2022. № 3. С. 2-5.
14. Хоркуш Д.Е. Ответственность наследников по долгам наследодателя // Молодежь третьего тысячелетия: сборник научных статей XLVIII региональной студенческой научно-практической конференции. В 2-х частях, Омск, 01 апреля – 15 мая 2024 года. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2024. С. 572-575.

Поступила в редакцию: 11.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Гнатовский И.В., 2025.